

ARTICLE INFO

Received: 06th June 2025
Accepted: 12nd June 2025
Online: 13rd June 2025

KEYWORDS

State financial policy, entrepreneurship, tax incentives, investments, subsidies, public-private partnership, digitalisation, legal and regulatory framework, business support.

STATE FINANCIAL POLICY IN THE SPHERE OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY

Samigjonova Zilola Qahramon qizi

Master's degree of Tashkent State University of law

Email: nigmatullayevazilola75@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15656880>

ABSTRACT

The article is devoted to the analysis of the state financial policy in the sphere of entrepreneurship in the Republic of Uzbekistan. It considers key areas of legal regulation of financial support to business, including tax incentives, subsidies, grants and public-private partnership mechanisms. Specific measures aimed at stimulating entrepreneurial activity, such as tax reductions for non-residents and exemption from taxation of dividends, are given. Current challenges, including bureaucratic barriers and insufficient digitalisation of support processes, are highlighted. The article also presents different scientific approaches to understanding the essence of financial policy. The conclusions are drawn about the need to improve the current instruments of financial incentives, to strengthen information work with entrepreneurs and to introduce digital solutions in the system of state support for business.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Самигжонова Зилола Кахрамон кизи

Магистр Ташкентского государственного юридического университета

Email: nigmatullayevazilola75@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15656880>

ARTICLE INFO

Received: 06th June 2025
Accepted: 12nd June 2025
Online: 13rd June 2025

KEYWORDS

Государственная финансовая политика, предпринимательство, налоговые льготы, инвестиции, субсидии, государственно-частное партнёрство, цифровизация, нормативно-правовое

ABSTRACT

Статья посвящена анализу государственной финансовой политики в сфере предпринимательства в Республике Узбекистан. Рассматриваются ключевые направления правового регулирования финансовой поддержки бизнеса, включая налоговые льготы, субсидии, гранты и механизмы государственно-частного партнёрства. Приводятся конкретные меры, направленные на стимулирование предпринимательской активности, такие как снижение налогов для нерезидентов и освобождение от налогообложения дивидендов. Отмечены актуальные проблемы, включая бюрократические барьеры и недостаточный уровень цифровизации процессов предоставления поддержки. В

регулирование,
поддержка бизнеса.

статье также представлены различные научные подходы к пониманию сущности финансовой политики. Сделаны выводы о необходимости совершенствования действующих инструментов финансового стимулирования, усиления информационной работы с предпринимателями и внедрения цифровых решений в систему государственной поддержки бизнеса.

TADBIRKORLIK FAOLIYATI SOHASIDAGI DAVLAT MOLIYA SIYOSATI

Samig'jonova Zilola Qahramon qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti magisteri

Email: nigmatullayevazilola75@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15656880>

ARTICLE INFO

Received: 06th June 2025

Accepted: 12nd June 2025

Online: 13rd June 2025

KEYWORDS

Davlat moliya siyosati, tadbirkorlik, soliq imtiyozlari, investitsiyalar, subsidiyalar, davlat-xususiy sheriklik, raqamlashtirish, huquqiy tartibga solish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash.

ABSTRACT

Maqola O'zbekiston Respublikasida tadbirkorlik sohasidagi davlat moliya siyosatini tahlil qilishga bag'ishlangan. Tadbirkorlikni moliyaviy qo'llab-quvvatlashni huquqiy tartibga solishning asosiy yo'nalishlari, jumladan, soliq imtiyozlari, subsidiyalar, grantlar va davlat-xususiy sheriklik mexanizmlari ko'rib chiqildi. Tadbirkorlik faoliyatini rag'batlantirishga qaratilgan aniq chora-tadbirlar, jumladan, norezidentlar uchun soliqlarni kamaytirish, dividendlar solig'idan ozod qilish nazarda tutilgan. Mavjud muammolar, jumladan, byurokratik to'siqlar va qo'llab-quvvatlash jarayonlarini raqamlashtirishning etarli emasligi qayd etilgan. Maqolada moliyaviy siyosatning mohiyatini tushunishga turli ilmiy yondashuvlar ham keltirilgan. Mavjud moliyaviy rag'batlantirish vositalarini takomillashtirish, tadbirkorlar bilan axborotlashtirish ishlarini kuchaytirish va biznesni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimiga raqamli yechimlarni joriy etish zarurligi to'g'risida xulosalar chiqarilmoqda.

Введение

Государственная финансовая политика в сфере предпринимательства в Узбекистане играет важную роль в создании условий для устойчивого экономического роста и развития частного сектора. Актуальность темы обусловлена необходимостью стимулирования предпринимательской активности, которая является основой для создания рабочих мест, увеличения налоговых поступлений и роста ВВП. В условиях реформ, направленных на либерализацию экономики и привлечение иностранных инвестиций, эффективная финансовая политика, подкреплённая нормативно-правовыми актами, становится ключевым инструментом поддержки бизнеса.

Разработка государственной финансовой политики относится к компетенции финансовых органов государства. При этом, как подчёркивается в литературе, в

процессе формирования предложений по финансовой политике наряду с государственными структурами должны активно участвовать представители бизнеса, научное сообщество, институты гражданского общества и другие заинтересованные стороны [1].

Таким образом, изучение теоретических и практических аспектов создания государственной финансовой политики, а также ключевых направлений её правового регулирования имеет особое значение для значительного повышения эффективности предпринимательской деятельности.

Данная статья рассматривает основные аспекты государственной финансовой политики в сфере предпринимательства в Узбекистане, её связь с законодательством и предлагает пути совершенствования.

Методы исследования

В исследовании проведен системный анализ нормативных актов, таких как Налоговый Кодекс Республики Узбекистан, Закона Республики Узбекистан «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности», Закон «Об инвестициях и инвестиционной деятельности» путём раскрытия понятия, особенности и порядка осуществления государственной финансовой политики в сфере предпринимательской деятельности в Республике Узбекистан.

Результаты

Рассмотрим налоговые льготы и упрощение налогообложения для поддержки предпринимательства. Такими льготами является предоставление налоговых преференций. Согласно внесённым изменениям, ставка подоходного налога (НДФЛ) с доходов нерезидентов, полученных из источников в Узбекистане (за исключением дивидендов, процентов и доходов от фрахта), снижена с 20% до 12%. Например, если ранее с дохода нерезидента в размере \$1000 удерживалось \$200, то теперь удержание составит только \$120. Сниженная ставка применяется к доходам, начисленным с 1 мая 2022 года. Минфин сообщает, что передача НДФЛ-отчетности за май и июнь не требуется. Поскольку отчетность подается нарастающим итогом с начала года, все корректировки можно учесть в июльской отчетности.

Кроме того, в период с 1 апреля 2022 года по 31 декабря 2024 года физические лица - как резиденты, так и нерезиденты Узбекистана - освобождаются от уплаты НДФЛ с дивидендов по акциям. Что касается юридических лиц-нерезидентов, получающих дивиденды по принадлежащим им акциям, к ним применяется ставка налога на прибыль в размере 5% [9].

Доходы в виде процентов по облигациям хозяйственных обществ, полученные как физическими, так и юридическими лицами (резидентами и нерезидентами), освобождаются от НДФЛ и налога на прибыль.

Для повышения эффективности финансовой политики необходимо учитывать современные вызовы, такие как цифровизация экономики и глобальная конкуренция. Например, поддержка цифровизации бизнеса через субсидии на внедрение IT-решений или обучение персонала новым технологиям может значительно повысить конкурентоспособность предприятий. Кроме того, важно развивать механизмы

государственно-частного партнёрства, которые позволяют привлекать частные инвестиции в приоритетные отрасли.

Несмотря на прогресс, в Узбекистане сохраняются проблемы, связанные с бюрократическими барьерами и недостаточной информированностью предпринимателей о доступных мерах поддержки. Например, сложность процедур получения льготных кредитов или грантов может ограничивать их доступность для малого бизнеса в регионах. Кроме того, несмотря на усилия по цифровизации, уровень автоматизации процессов подачи заявок на государственную поддержку остаётся недостаточным.

Обсуждения

Государственная финансовая политика в сфере предпринимательства включает комплекс мер, направленных на стимулирование деловой активности, обеспечение финансовой устойчивости предприятий и создание условий для их роста. Основными инструментами такой политики являются налоговые льготы, субсидии, гранты, льготное кредитование и государственные гарантии. Эти меры призваны снизить финансовые барьеры для бизнеса, особенно для малого и среднего предпринимательства (МСП), которые часто сталкиваются с ограниченным доступом к капиталу.

В литературе существуют различные подходы к определению сущности государственной финансовой политики. Согласно одной точке зрения, финансовая политика представляет собой совокупность мер, предпринимаемых государством для эффективного привлечения, перераспределения и использования финансовых ресурсов с целью выполнения его функций и обеспечения экономической стабильности. Сторонники этого подхода считают, что успешность реализации такой политики напрямую влияет на степень влияния финансов на развитие экономики [6]. В то же время другие исследователи рассматривают финансовую политику как деятельность государства, направленную на формирование и реализацию концептуальных положений и идей, обеспечивающих развитие и совершенствование системы финансово-правового регулирования общественных отношений [7].

По мнению Адик Ли государственная финансовая политика можно рассматривать как составляющую часть общей социально-экономической политики государства. Она представляет собой систему целенаправленных мероприятий, направленных на привлечение финансовых ресурсов, их эффективное распределение и разумное использование в интересах государства, с опорой на нормы финансового законодательства [4].

Некоторые исследователи рассматривают финансовую политику как неотъемлемую часть экономической политики государства. Например, О. А. Пузанкевич определяет финансовую политику как элемент общей экономической стратегии, играющий активную роль в регулировании общественных процессов за счёт применения финансовых инструментов и соответствующих методов [5]. Подобной точки зрения придерживаются и другие авторы. Согласно их подходу, финансовая политика представляет собой совокупность целенаправленных действий государства в сфере использования финансов, направленных на разработку наиболее эффективных

мер, соответствующих текущим условиям, и на формирование финансовой базы для реализации экономической политики [2]. Также подчёркивается, что такие меры охватывают как государственные, так и муниципальные финансы [3].

Следовательно, можно сказать, что существует разные мнения ученых о финансовой политике государства. Таких взглядов очень много. Мы привели самые яркие примеры.

В настоящее время в стране проводится обширная работа по разработке и внедрению в правоприменительную практику ряда концептуальных документов и нормативно-правовых актов, регулирующих финансирование предпринимательской деятельности. Эти документы охватывают вопросы структуры и полномочий государственных органов, отвечающих за финансовую поддержку предпринимательства, а также принципы, формы и методы такой поддержки. Однако, несмотря на достигнутые результаты, данное направление требует дальнейшей активизации.

Основу правового регулирования предпринимательства в Узбекистане составляют такие нормативные акты, как Закон Республики Узбекистан «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности» и Закон «Об инвестициях и инвестиционной деятельности». Эти законы закрепляют принципы свободы предпринимательства, защиты прав субъектов бизнеса, создания равных условий для их деятельности и привлечения иностранных инвестиций. Например, Закон «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности» устанавливает меры по упрощению регистрации бизнеса, снижению административных барьеров и защите прав предпринимателей. А в Законе «Об инвестициях и инвестиционной деятельности» свобода осуществления инвестиционной деятельности, справедливость и равенство субъектов инвестиционной деятельности.

Заключение

Государственная финансовая политика в сфере предпринимательства в Узбекистане, подкреплённая нормативно-правовыми актами, создаёт основу для развития бизнеса и экономического роста. Для её совершенствования рекомендуется упростить процедуры получения льгот и субсидий, повысив прозрачность и доступность программ поддержки, особенно для региональных предпринимателей. Также необходимо усилить цифровизацию процессов взаимодействия бизнеса с государством, внедряя новые электронные платформы для подачи заявок на финансовую помощь. Наконец, целесообразно расширить программы обучения и информирования предпринимателей о доступных мерах поддержки, чтобы повысить их эффективность и охват.

Государственные программы субсидирования и грантовой поддержки направлены на финансирование инновационных проектов, модернизацию производства и обучение персонала. Такие меры особенно важны для высокотехнологичных отраслей, где требуются значительные инвестиции в исследования и разработки. Например, гранты на развитие стартапов или субсидии на энергоэффективные технологии позволяют предпринимателям внедрять инновации без существенного финансового риска.

References:

1. Пиликин Г.Г. Становление финансового права России (теория и практика особой формы публичного права): монография / Г.Г. Пиликин; под общ. ред. проф. С.В. Запольского. - М.: ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ», 2017. С. 71.
2. Финансы : учеб. / А. Г. Грязнова [и др.] ; под ред. А. Г. Грязновой, Е. В. Маркиной. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика ; ИНФРА-М, 2010. С. 41.
3. Финансы : учеб. / кол. авт.; под ред. Е. В. Маркиной.- 3-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2015. С. 284.
4. Ли А. Проблемы финансово-правового регулирования предпринимательской деятельности в Республике Узбекистан: монография. - Т.: Издательство Lesson Press, 2023. 264 с.
5. Пузанкевич, О. А. Финансы и финансовый менеджмент: учеб.-метод. пособие / О. А. Пузанкевич. - Минск: БГЭУ, 2013. С. 42.
6. Финансовая политика : учеб. пособие / Л. И. Юзвович, Н. Ю. Исакова, Е. А. Смородина и др.; под общ. ред. Л. И. Юзвович; М-во науки и высш. об-разования Рос. Федерации, Урал. гос. экон. ун-т. - Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2020. С. 10.
7. Мирошник С.В. Финансовая политика Российского государства в условиях мирового финансового кризиса // Финансово-правовые и экономические проблемы в условиях финансового кризиса: сборник научных статей / отв. ред. Е.В. Покачалова. Саратов: Изд-во Саратовской гос. акад. права, 2009. С. 15–18.
8. Общая теория финансов: Учебник / Л.А. Дробозина, Ю.Н. Константинова, Под ред. Л.А. Дробозиной. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. С. 26.
9. <https://www.gazeta.uz/ru/2022/07/27/tax-incentives/>
10. Налоговый кодекс Республики Узбекистан от 01.01.2020 // Национальная база данных законодательства, 31.12.2019 г., № 02/19/НК/4256; 19.02.2025 г., № 03/25/1031/0160.